

O USO DA CULTIVAR BRS CAPIAÇU COMO FONTE NUTRICIONAL EM SILAGEM PARA BOVINOS

THE USE OF THE BRS CAPIAÇU CULTIVAR AS A NUTRITIONAL SOURCE IN SILAGE FOR CATTLE

Maria Shaylane Barbosa OLIVEIRA

ORCID: <https://orcid.org/0009-0007-7560-6452>

Instituto Educacional Santa Catarina Faculdade Guarai (IESC/FAG)

E-mail: maria.239597@iescfag.edu.br

Rachel Rodrigues da SILVA

ORCID: <https://orcid.org/0009-0004-2761-072X>

Instituto Educacional Santa Catarina Faculdade Guarai (IESC/FAG)

E-mail: rachel.229095@iescfag.edu.br

Denise Vieira da SILVA

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-9502-3242>

Instituto Educacional Santa Catarina Faculdade Guarai (IESC/FAG)

E-mail: denise.silva@iescfag.edu.br

RESUMO

A pecuária brasileira enfrenta desafios constantes relacionados à oferta de forragem de qualidade, sobretudo em períodos de estiagem. Nesse contexto, a cultivar de BRS Capiaçú, desenvolvida pela Embrapa Gado de Leite, destaca-se como alternativa promissora para a produção de silagem. Este artigo teve como objetivo analisar as características agronômicas, produtivas, nutricionais e econômicas dessa cultivar, bem como sua viabilidade no contexto da bovinocultura de corte e leite. A pesquisa foi conduzida por meio de revisão bibliográfica, contemplando estudos técnicos e científicos publicados nos últimos 15 anos. Os resultados demonstram que o BRS Capiaçú apresenta elevada produtividade, podendo alcançar até 300 toneladas de massa verde por hectare ao ano, com custos médios de silagem significativamente inferiores aos observados para milho, sorgo e cana-de-açúcar. Além disso, a cultivar apresenta boa adaptação a diferentes condições edafoclimáticas, tolerância relativa à seca e valores nutricionais compatíveis com as exigências dos ruminantes, ainda que, em alguns casos, exija suplementação com concentrados. Conclui-se que o BRS Capiaçú alia alta eficiência produtiva e econômica à sustentabilidade ambiental, configurando-se como uma das principais alternativas para o fortalecimento da pecuária nacional.

Palavra-chave: BRS Capiaçú. Silagem de capim-elefante. Nutrição animal. Produção de forragem.

ABSTRATC

Brazilian livestock farming faces constant challenges related to the supply of quality forage, especially during dry periods. In this context, the elephant grass cultivar BRS Capiaçú, developed by Embrapa Dairy Cattle, stands out as a promising alternative for silage production. This article aimed to analyze the agronomic, productive, nutritional, and economic characteristics of this cultivar, as well as its viability in the context of beef and dairy cattle farming. The research was conducted through a literature review, including technical and scientific studies published over the last 15 years. The results demonstrate that BRS Capiaçú has high productivity, reaching up to 300 tons of green mass per hectare per year, with average silage costs significantly lower than those observed for corn, sorghum, and sugarcane. Furthermore, the cultivar exhibits good adaptation to different soil and climate conditions, relative drought tolerance, and nutritional values compatible with the needs of ruminants, although in some cases it requires supplementation with concentrates. It is concluded that BRS Capiaçú combines high

productive and economic efficiency with environmental sustainability, establishing itself as one of the main alternatives for strengthening the national livestock industry.

Keyword: BRS Capiaçú. Elephant grass silage. Animal nutrition. Forage production.

INTRODUÇÃO

A bovinocultura brasileira, tanto de corte quanto de leite, tem como um dos seus principais desafios a disponibilidade de alimentos volumosos de qualidade durante todo o ano, sobretudo em períodos de estiagem, quando a oferta de pastagens é reduzida. Nesse contexto, a produção e utilização de silagem destacam-se como estratégias fundamentais para garantir a manutenção da produtividade animal, fornecendo uma fonte de nutrientes estável e economicamente viável (OLIVEIRA *et al.*, 2019). A escolha da forrageira adequada para esse processo é determinante, uma vez que ela influencia diretamente tanto o valor nutritivo da dieta quanto os custos de produção.

O estudo feito por Retore *et al.*, (2020), informa que, na Região Centro-Oeste do Brasil, a quantidade de forragens disponível no período chuvoso é abundante, enquanto, no período de seca, fica escassa. A silagem de milho é considerada uma ótima alternativa, por ser caracterizada como um alimento de excelente qualidade; no entanto, apresenta alto custo de produção, associado ao seu plantio anual.

Entre as opções disponíveis, o capim-elefante (*Pennisetum purpureum Schumach.*) é amplamente utilizado, especialmente por causa de sua elevada produção de biomassa em condições tropicais. No entanto, muitas cultivares tradicionais apresentam limitações para ensilagem, como baixo teor de matéria seca no momento da colheita e reduzida concentração de carboidratos solúveis, fatores que dificultam o processo fermentativo e podem comprometer a qualidade do produto (MONTEIRO *et al.*, 2016). Diante dessas limitações, a pesquisa científica tem buscado alternativas genéticas que unam alto rendimento, qualidade nutricional e viabilidade econômica, resultando no desenvolvimento de novas cultivares mais adaptadas às condições produtivas do país.

Conforme estudos de Moura *et al.*, (2024), o Brasil ocupa o primeiro lugar em rebanho comercial do mundo, com um total de 218,2 milhões de animais. A maior parte desses animais é criada na pastagem, o que faz com que o preço da produção da arroba seja reduzido. O desempenho animal é influenciado pela sazonalidade da produção das forragens nessas regiões, influenciando em fatores qualitativos e quantitativos.

Nesse cenário, a cultivar BRS Capiaçú tem se consolidado como uma das principais inovações da pecuária nacional. Desenvolvida pela Embrapa Gado de Leite, essa forrageira apresenta características agrônômicas superiores, com destaque para a elevada produtividade de massa verde, podendo alcançar até 300 toneladas por hectare ao ano (EMBRAPA, 2016). Essa expressiva produção possibilita a redução significativa do custo por tonelada de matéria seca, tornando-se uma alternativa estratégica frente a culturas tradicionalmente utilizadas na ensilagem, como milho, sorgo e cana-de-açúcar.

Do ponto de vista nutricional, a silagem de BRS Capiaçú apresenta valores satisfatórios de proteína bruta (2,65 t/ha/ano) e de nutrientes digestíveis totais (23,61 t/ha/ano), embora, em alguns casos, seja necessária a suplementação com concentrados, sobretudo em vacas de alta produção. No entanto, sua elevada produtividade por hectare compensa eventuais ajustes dietéticos, uma vez que reduz significativamente o custo por unidade de nutriente fornecido (OLIVEIRA *et al.*, 2019; EMBRAPA, 2016; PEREIRA *et al.*, 2016). Assim, além de contribuir para o equilíbrio da dieta, a cultivar se apresenta como uma alternativa sustentável, tanto sob a ótica econômica quanto ambiental.

O uso do BRS Capiaçú na produção de silagem para bovinos atende às demandas crescentes da pecuária brasileira por sistemas produtivos mais eficientes, de baixo custo e

com potencial de manter a estabilidade alimentar em períodos críticos. Sua adoção representa não apenas um avanço tecnológico no setor forrageiro, mas também uma estratégia de fortalecimento da competitividade da pecuária nacional em cenários de alta volatilidade de preços de insumos e de pressão por sustentabilidade.

Nesse contexto, a hipótese central do trabalho é que a BRS Capiaçú, quando submetida a um manejo agrônomico adequado, representa uma alternativa economicamente viável para a suplementação volumosa de rebanhos no Brasil. Portanto, o objetivo deste estudo é realizar uma revisão de literatura sobre a composição morfológica, produtiva e de valor nutritivo da BRS Capiaçú e estabelecer recomendações de manejo que maximizem sua utilização na bovinocultura.

METODOLOGIA

A pesquisa bibliográfica foi desenvolvida de forma contínua ao longo de toda a elaboração do presente trabalho, tendo como foco a cultivar BRS Capiaçú, sua utilização como fonte nutricional em silagem para bovinos e a análise comparativa em relação a outras culturas forrageiras tradicionalmente empregadas. O estudo teve caráter descritivo e exploratório, buscando sistematizar e discutir as principais contribuições científicas relacionadas à produtividade, valor nutricional, viabilidade econômica e potencial de uso dessa cultivar em diferentes sistemas pecuários.

A investigação foi realizada entre janeiro e agosto de 2025, contemplando publicações científicas, relatórios técnicos e circulares de pesquisa emitidos por instituições de referência, como a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (EMBRAPA). Foram utilizadas como principais bases de busca o Google Scholar e o SciELO, além de consultas em periódicos especializados em zootecnia, produção animal e forragicultura.

As palavras-chave aplicadas na busca foram: “BRS Capiaçú”, “silagem de capim-elefante”, “nutrição animal” e “produção de forragem”. Para garantir a atualidade da discussão, priorizaram-se publicações dos últimos 15 anos, sem excluir, no entanto, estudos clássicos que ainda fundamentam a literatura na área. A imagem abaixo mostra os procedimentos adotados.

Figura 1- Fluxograma dos procedimentos metodológicos. Fonte: MARQUES *et. al.* (2023).

O processo de pré-seleção dos textos foi realizado a partir da análise de títulos e palavras-chave, seguido pela leitura dos resumos e introduções. Os documentos considerados relevantes foram lidos integralmente, compondo o conjunto final de referências utilizadas neste artigo. Ao todo, foram analisados 48 documentos entre artigos científicos,

dissertações, teses e circulares técnicas, dos quais 29 trabalhos foram selecionados para leitura integral e extração de dados.

A organização dos dados ocorreu de forma temática, abordando inicialmente o contexto da pecuária brasileira e a necessidade de alternativas forrageiras de baixo custo, seguido pela caracterização agrônômica e nutricional da cultivar BRS Capiaçú, sua adaptação a diferentes condições de cultivo, bem como sua viabilidade econômica em comparação a outras culturas utilizadas para silagem. Essa sistematização permitiu a construção de uma análise descritiva, evidenciando os principais benefícios e limitações da cultivar para o setor pecuário.

REVISÃO DE LITERATURA

História do Capiaçú

O Capiaçú é uma variante genética do capim-elefante, tendo esta origem africana. As variabilidades genéticas mais conhecidas estão localizadas em Angola, Zimbábue, sul do Quênia, Moçambique e Guiné, locais onde as precipitações pluviométricas ultrapassam 1.000 milímetros anuais. No Brasil, o capim-elefante foi introduzido no início do século XX pelo coronel Napier, sendo posteriormente disseminado em todo o território nacional, pois o capim apresentou excelente adaptabilidade ao ambiente tropical (BRUNKEN, 1977; LIMA *et al.*, 2010).

O capim-elefante destaca-se entre as gramíneas tropicais pelo elevado potencial de produção de massa forrageira e pelo adequado valor nutritivo na alimentação de bovinos de corte, leite e pequenos ruminantes, razão pela qual é amplamente utilizado na produção de silagem (JOBIM *et al.*, 2006). Além disso, apresenta elevada exigência em fertilidade do solo e tolera bem condições de seca e queimadas, embora seja pouco resistente a períodos de geadas (DA ROSA *et al.*, 2019).

O estudo feito por Retore *et al.* (2020) afirma que a cultivar BRS Capiaçú se destaca das demais variantes por ser uma cultura perene e de alto rendimento, mesmo necessitando de cuidados devido à sua propagação vegetativa (por colmos). Apesar de demandar intensa mão de obra, o seu rendimento proporciona um contrabalanço significativo. Ainda segundo os autores, a cultura pode atingir rendimento anual de até 300 toneladas por hectare.

A produção de leite e carne no Brasil é predominantemente sustentada pelo uso de pastagens como principal fonte alimentar dos rebanhos. Contudo, essas áreas forrageiras apresentam marcada estacionalidade ao longo do ano, caracterizada por períodos de alta produção durante as chuvas e queda acentuada na seca, o que acarreta redução na oferta de alimento e impacto direto sobre o desempenho produtivo dos animais (PEREIRA *et al.*, 2016). Sendo assim, faz-se necessária a adoção de medidas para armazenar alimento nos períodos de escassez, sendo uma dessas alternativas a silagem do Capiaçú.

Genética e características agrônômicas

A cultivar BRS Capiaçú é resultado do programa de melhoramento genético do capim-elefante desenvolvido pela Embrapa Gado de Leite. No processo, foram selecionados e avaliados 50 clones por meio da Rede Nacional de Ensaios de Capim-elefante (RENACE), a qual realizou experimentações em 17 estados brasileiros entre os anos de 1999 e 2008. O clone CNPGL 92-79-2, obtido do cruzamento entre os acessos Guaco IZ2 (BAGCE 60) e Roxo (BAGCE 57) é o que hoje é conhecido como Capiaçú, tendo sido registrado em 8 de janeiro de 2015 (PEREIRA *et al.*, 2016).

De acordo com Moura *et al.* (2024), o Capiaçú é classificado como exigente em fertilidade, devido à sua alta produtividade (podendo alcançar 300 t/ha/ano de matéria verde

ou 49,75 t/ha/ano de matéria seca), sendo altamente responsivo à adubação. A adubação de manutenção também se faz necessária, tendo em vista que não há reciclagem de nutrientes no solo, sendo essencial, principalmente, a reposição de potássio, já que essa cultura resulta em grande extração de nutrientes do solo.

Para o estabelecimento da cultura, recomenda-se que o plantio ocorra preferencialmente no início do período chuvoso, utilizando sulcos com profundidade entre 20 e 30 cm, espaçados de 0,80 a 1,20 m. A correção e a adubação do solo devem ser definidas a partir da análise química, buscando atingir cerca de 60% de saturação por bases. Recomenda-se que a adubação fosfatada seja aplicada no fundo dos sulcos, sendo comum a necessidade de 120 kg ha⁻¹ de P₂O₅, o que equivale a aproximadamente 600 kg ha⁻¹ de superfosfato simples (LEDO *et al.*, 2016).

Essa cultivar apresenta crescimento cespitoso, com porte ereto que pode ultrapassar três metros de altura. Seus colmos possuem entrenós variando de 15 a 20 cm e podem atingir até 2,5 cm de diâmetro, sustentados por um sistema radicular robusto, formado por raízes grossas e rizomatosas. As folhas são longas e estreitas, alcançando aproximadamente 1,25 m de comprimento e até 4 cm de largura. Já as inflorescências, embora não possuam aspecto típico de espiga, enquadram-se na categoria de panículas espiciformes (PEREIRA *et al.*, 2010). Na Tabela 1, estão sintetizadas as principais características agrônômicas e nutricionais do capim BRS Capiáçu.

Tabela 1 – Principais características agrônômicas e bromatológicas do Capiáçu

Características	Descrição
Material vegetal	Clone
Nível de ploidia	Tetraploide (2n=4x=28)
Cultivo	Propagação vegetativa (estacas)
Período de floração	Tarde (Junho -Julho)
Hábito de crescimento	Aglomerados (aglomerado vertical)
Densidade basal de perfilhos	Médio (30 perfilhos m ²)
Altura da planta	Alto (4,20 m)
Diâmetro do caule	Grosso (1,6 cm)
Comprimento de Entrenó	16 cm
Proporção folha/caule	0,75
Largura da folha	5,17 cm
Comprimento da folha	106 cm
Cor da folha	Verde
Cor da nervura central	Branco
Rendimento total da folhagem (t/ha/ano)	49,75
Produção de folhas (t/ha/ano)	21,6
Proteína bruta (%) - Conteúdo vegetal inteiro	9,1
Digestibilidade <i>in vitro</i> na matéria seca, DIVMS (%) - Conteúdo da planta inteira	54,76
Fibra em detergente neutro, FDN (%) - Conteúdo da planta inteira	71,5

Fonte: Adaptado de Pereira *et al.* (2016).

Conforme os dados extraídos da tabela 1, o Capiaçú, trata-se de um de gramínea clone tetraploide ($2n=4x=28$), propagado de forma vegetativa por estacas, característica que confere maior uniformidade ao plantel. A floração ocorre tardiamente, concentrando-se nos meses de junho e julho, o que pode favorecer o aproveitamento forrageiro antes da emissão de estruturas reprodutivas.

Ainda conforme a tabela 1, no que se refere ao hábito de crescimento, observa-se a formação de touceiras aglomeradas de porte ereto, com densidade média de 30 perfilhos por metro quadrado, o que contribui para a elevada produção de biomassa. A planta apresenta altura média de 4,20 m, com colmos de diâmetro grosso (1,6 cm) e entrenós de aproximadamente 16 cm, evidenciando o potencial de acúmulo de matéria seca. A proporção folha/colmo (0,75) e a largura foliar (5,17 cm) indicam bom equilíbrio entre componentes estruturais e nutricionais, sendo que as folhas podem atingir até 106 cm de comprimento, com coloração verde e nervura central branca.

Do ponto de vista produtivo, a tabela 1 indica que o rendimento total de forragem alcança $49,75 \text{ t ha}^{-1} \text{ ano}^{-1}$, dos quais $21,60 \text{ t ha}^{-1}$ correspondem à produção de folhas, reforçando sua aptidão para corte e ensilagem. A composição bromatológica indica teor de proteína bruta de 9,10%, valor compatível com a média das gramíneas tropicais, e digestibilidade in vitro da matéria seca (DIVMS) de 54,76%, demonstrando boa qualidade forrageira. O teor de fibra em detergente neutro (FDN) foi de 71,5%, refletindo o caráter fibroso da espécie, mas ainda dentro de limites aceitáveis para o uso na dieta de ruminantes.

Assim, o conjunto de atributos morfológicos e nutricionais apresentados no quadro evidencia que essa cultivar combina elevado potencial produtivo com características que a tornam adequada para a produção de silagem e para suplementação volumosa em sistemas de produção animal.

Estabelecimento e manejo da cultivar BRS Capiaçú

Segundo Pereira *et al.* (2016), para o adequado estabelecimento da cultura, recomenda-se a escolha de áreas férteis que possibilitem a mecanização e a irrigação, realizando o preparo do solo de forma convencional, com aração e gradagem, conforme as condições do terreno. É importante evitar locais sujeitos a encharcamento, pois o capim-elefante apresenta baixa tolerância a solos úmidos ou alagados. Ainda segundo o autor, a produção da variante do capim-elefante, quando comparada com a cultura do milho e da cana-de-açúcar, em relação à biomassa, atinge, em média, 50 t/ha/ano de matéria seca, o que a torna uma excelente alternativa em comparação ao milho, sobretudo em situações de estresse hídrico.

Assim como ocorre com outros capins tropicais, a BRS Capiaçú apresenta limitações que podem comprometer a qualidade da silagem, entre elas o baixo teor de matéria seca e de carboidratos solúveis no momento do corte, além do elevado poder tampão, o que torna necessária a utilização de aditivos (Monteiro *et al.*, 2016). Uma alternativa empregada para reduzir esses problemas é a realização da colheita em estádios mais avançados de desenvolvimento, quando a planta atinge um equilíbrio entre produção de biomassa e valor nutritivo, resultando em teor adequado de matéria seca. Nesse contexto, recomenda-se que o corte destinado à ensilagem seja realizado quando o capim alcançar entre 3,5 e 4,0 metros de altura, o que corresponde, em média, a 90 a 110 dias após a rebrota (BERNARDES *et al.*, 2015).

Benefícios da utilização do Capiaçú como silagem

A utilização do capim-elefante BRS Capiaçú na forma de silagem tem se consolidado como uma estratégia eficiente para a alimentação de bovinos, especialmente em sistemas de produção de leite e carne que demandam volumosos de alta qualidade durante todo o ano.

Essa cultivar surgiu como resposta à necessidade de forrageiras com elevado rendimento de biomassa e características nutricionais adequadas, configurando-se como uma alternativa promissora para suprir déficits alimentares em períodos de escassez (FERNANDES *et al.*, 2019).

Do ponto de vista nutricional, o Capiaçú apresenta teores satisfatórios de fibra em detergente neutro (FDN) e fibra em detergente ácido (FDA), componentes que favorecem a saúde ruminal e a adequada fermentação microbiana — fatores essenciais para a digestibilidade e o aproveitamento dos nutrientes pelos ruminantes (VALADARES FILHO *et al.*, 2016). Além disso, o teor médio de proteína bruta, em torno de 8%, contribui para o desenvolvimento muscular e para a produção de leite e carne, assegurando a manutenção do desempenho animal mesmo em condições adversas (SOUZA *et al.*, 2020). Os dados de FDN e FDA das silagens de BRS Capiaçú, em diferentes idades de corte (60, 90 e 120 dias) e doses de nitrogênio (0, 100 e 200 kg/ha/ano), estão apresentados na Tabela 2.

Tabela 2 – Índices de FDN e FDA do Capiaçú

Corte (dias)	FDN (%)			FDA (%)		
	Doses nitrogenadas kg/ha/ano					
	0	100	200	0	100	200
60	29,24	31,26	27	13,22	14,04	13,19
90	34,85	36,52	35,45	15,55	15,34	16,27
120	45,06	44,33	53,23	20,21	17,93	22,12
CV (%)	4			7,8		

CV: Coeficiente de variação. Fonte: Adaptado de Retore *et al.* (2020).

A Tabela 2 apresenta os teores de fibra em detergente neutro (FDN) e fibra em detergente ácido (FDA) das silagens de *Pennisetum purpureum* cv. BRS Capiaçú em diferentes idades de corte (60, 90 e 120 dias) e doses de nitrogênio (0, 100 e 200 kg/ha/ano). Observa-se um aumento gradual nos teores de FDN e FDA com o avanço da idade de corte, reflexo da maior lignificação e acúmulo de componentes estruturais nas plantas mais maduras.

A partir da Tabela 2, nota-se que o incremento das doses de nitrogênio elevou ligeiramente os teores de fibra, sobretudo aos 120 dias, em razão do estímulo ao crescimento vegetativo e à formação de colmos. No entanto, todos os valores de FDN permaneceram dentro da faixa ideal (20% a 55%), o que assegura bom funcionamento ruminal e adequada ingestão de alimento pelos animais. De forma geral, os resultados indicam que cortes realizados entre 60 e 90 dias proporcionam melhor equilíbrio entre produtividade e qualidade nutricional, resultando em silagens de maior valor digestivo.

Comparado a outras culturas utilizadas na ensilagem, como milho, sorgo e cana-de-açúcar, o BRS Capiaçú tem se destacado pela elevada produção de proteína bruta por hectare e pelo maior potencial energético derivado de nutrientes digestíveis totais (NDT). Estudos apontam que essa forrageira supera o sorgo e a cana em termos de energia disponível, representando uma vantagem competitiva para a bovinocultura, especialmente em propriedades que buscam reduzir custos com concentrados (Oliveira *et al.*, 2017; Santos *et al.*, 2021).

Outro aspecto relevante é o momento de corte adequado para o processo de ensilagem. Recomenda-se que a colheita seja realizada quando as plantas atingirem entre 3,5 e 4,0 metros de altura, o que ocorre, em média, entre 90 e 110 dias após a rebrota. Nesse estágio fisiológico, há equilíbrio entre a produção de biomassa e o valor nutritivo, proporcionando silagens de melhor qualidade e estabilidade fermentativa. Colheitas tardias, realizadas após 120 dias, podem resultar em lignificação excessiva, menor digestibilidade e

perdas significativas de nutrientes (BERNARDES *et al.*, 2015; MONTEIRO *et al.*, 2016).

Além da idade de corte, fatores operacionais influenciam diretamente a qualidade da silagem. O tamanho ideal das partículas — que deve variar entre 1 e 2 centímetros — contribui para melhor compactação do material, reduzindo a presença de oxigênio e favorecendo o processo fermentativo. A utilização de aditivos, como inoculantes bacterianos ou fontes adicionais de carboidratos solúveis, pode potencializar a fermentação láctica, reduzindo perdas de matéria seca e aumentando a estabilidade do material ensilado (JOBIM *et al.*, 2007; AMARAL *et al.*, 2020).

Dessa forma, o BRS Capiaçú se apresenta não apenas como uma forrageira de alto potencial produtivo, mas também como um recurso estratégico para a intensificação da pecuária. Sua adoção contribui para a sustentabilidade dos sistemas de produção, ao possibilitar maior eficiência na conversão alimentar, estabilidade nutricional ao longo do ano e redução da dependência de insumos externos.

Economia na produção da cultivar BRS Capiaçú

A viabilidade econômica é um dos fatores centrais que explicam a rápida adoção do BRS Capiaçú por produtores de leite e carne, especialmente por sua alta produtividade e baixo custo de produção, em comparação com outras culturas tradicionalmente utilizadas na ensilagem, como milho, sorgo e cana-de-açúcar. De acordo com a Embrapa (2016), essa gramínea pode atingir até 300 toneladas de massa verde por hectare ao ano, o que contribui para a diluição dos custos por tonelada de matéria seca produzida. Conforme Retore *et al.* (2020), a silagem do BRS Capiaçú apresenta custo médio 57% menor em relação ao milho, 42,3% inferior à cana-de-açúcar e 43,7% mais baixo que o sorgo, reforçando seu potencial competitivo como volumoso de baixo custo e ampla disponibilidade.

Outro aspecto relevante refere-se ao manejo da ensilagem, que também influencia diretamente a viabilidade econômica. Leite *et al.* (2024) relatam que, mesmo em sistemas de ensilagem ensacada, nos quais os custos variam entre R\$ 162,24 e R\$ 206,92 por tonelada de matéria seca, a cultivar mantém vantagem econômica expressiva frente a outras forrageiras. Essa combinação de alto rendimento por área, baixo custo de produção e flexibilidade de manejo garante ao BRS Capiaçú atratividade em sistemas pecuários de diferentes níveis tecnológicos, consolidando-o como uma alternativa estratégica para o fortalecimento da sustentabilidade produtiva e financeira da pecuária nacional.

Estudos apontam que, enquanto a silagem de milho é frequentemente considerada padrão em qualidade nutricional, a do Capiaçú apresenta uma relação custo-benefício mais favorável. Retore *et al.* (2020) destacam que, devido ao seu elevado rendimento por área, o custo de produção por tonelada de matéria seca dessa cultivar é significativamente inferior ao observado no milho, no sorgo e na cana-de-açúcar.

Além disso, o método de ensilagem adotado também influencia o custo final. De acordo com Leite *et al.* (2024), em sistemas de ensilagem ensacada, os custos variam entre R\$ 162,24 e R\$ 206,92 por tonelada de matéria seca, dependendo do nível de mecanização utilizado. Mesmo nessas condições, a cultivar mantém vantagem econômica expressiva em relação às demais forrageiras, garantindo maior atratividade para sistemas de produção de leite e carne em regiões com limitações de insumos.

Outro aspecto relevante refere-se à necessidade de complementação alimentar. Embora a silagem de BRS Capiaçú requeira, em alguns casos, suplementação com concentrados, especialmente em dietas de vacas de alta lactação, os custos totais ainda permanecem mais competitivos. Isso ocorre porque sua alta produtividade reduz de forma considerável o custo da proteína bruta e dos nutrientes digestíveis totais por hectare, consolidando o Capiaçú como uma opção sustentável e economicamente viável para a

pecuária brasileira (EMBRAPA, 2016; OLIVEIRA *et al.*, 2019).

Portanto, observa-se que a adoção do BRS Capiacu para produção de silagem representa não apenas um ganho em produtividade, mas também uma estratégia de otimização de custos, permitindo maior estabilidade econômica e competitividade para os produtores, especialmente em cenários de volatilidade dos preços de grãos utilizados como base para a produção de volumosos.

Facilidade no cultivo em locais com baixa disponibilidade de forragem

A irregularidade das chuvas e os períodos de estiagem representam desafios significativos para a pecuária nacional, especialmente em regiões tropicais e subtropicais do Brasil. Nesse contexto, a cultivar BRS Capiacu tem se mostrado uma alternativa estratégica, destacando-se pela elevada capacidade produtiva, mesmo em ambientes de baixa disponibilidade hídrica. Segundo a Embrapa (2016), essa forrageira pode atingir até 300 toneladas de massa verde por hectare ao ano, constituindo-se em uma fonte estável de volumoso para bovinos e reduzindo os impactos negativos da seca sobre a produção animal (HONORATO, 2024)

O Capiacu apresenta notável adaptabilidade a diferentes condições de cultivo, sendo reconhecido por sua tolerância relativa à seca, o que o torna atrativo para áreas sujeitas a veranicos prolongados. Estudos apontam que, em solos profundos, férteis e bem drenados, o desenvolvimento das touceiras é mais vigoroso, refletindo em elevada produtividade e qualidade nutricional da forragem (PEREIRA *et al.*, 2016; FERREIRA *et al.*, 2020). Essa característica permite que o capim seja cultivado em diferentes biomas brasileiros, desde que sejam observados critérios técnicos de implantação e manejo.

Ainda que apresente rusticidade, alguns cuidados são necessários para garantir a longevidade da pastagem. Recomenda-se evitar áreas sujeitas a encharcamento, já que o excesso de umidade pode comprometer o sistema radicular e reduzir o potencial produtivo. Além disso, a escolha de terrenos com topografia adequada facilita a mecanização agrícola e o transporte da forragem, favorecendo a eficiência operacional e a sustentabilidade do sistema de produção (EMBRAPA, 2016; SANTOS *et al.*, 2021).

Outro aspecto importante refere-se à resposta da cultivar frente às condições climáticas adversas. Em regiões onde há ocorrência de frio intenso ou geadas, observa-se a “queima” de folhas e perfilhos, comprometendo temporariamente o desenvolvimento da planta. Entretanto, após o retorno das condições favoráveis, o Capiacu apresenta elevada capacidade de rebrota, assegurando nova produção de forragem. Já em situações de seca prolongada, a redução no rendimento é inevitável, mas ainda assim as perdas tendem a ser menores em comparação com outras forrageiras, permitindo a realização de múltiplos cortes ao longo do ano (VIVERGRASS, 2022; ALMEIDA *et al.*, 2018).

A época de plantio é um fator decisivo para o sucesso do cultivo. Nas regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste, recomenda-se que a implantação ocorra entre outubro e janeiro, período caracterizado por temperaturas mais elevadas e maior frequência de chuvas, condições que favorecem a brotação rápida e o estabelecimento da cultura. No Nordeste, a estação chuvosa é o momento mais indicado, embora, devido à menor variação climática, o plantio possa ser realizado durante o ano todo, desde que haja disponibilidade de água para irrigação complementar (VIVERGRASS, 2022; OLIVEIRA *et al.*, 2019).

Assim, observa-se que a BRS Capiacu alia rusticidade, alta produtividade e resiliência frente a estresses ambientais, configurando-se como um recurso estratégico para o fortalecimento da pecuária em regiões com baixa disponibilidade de forragem, contribuindo para a segurança alimentar dos rebanhos e para a estabilidade econômica dos sistemas produtivos.

CONSIDERAÇÕES FINAIS/CONCLUSÕES

O presente estudo evidenciou que a cultivar BRS Capiaçú representa uma das mais relevantes inovações no contexto da pecuária brasileira, principalmente pela sua elevada capacidade produtiva, adaptabilidade a diferentes condições edafoclimáticas e viabilidade econômica frente a outras forrageiras tradicionalmente utilizadas na ensilagem. Sua produção de até 300 t/ha/ano de massa verde, e seu custo de silagem consideravelmente inferior ao do milho, sorgo e cana-de-açúcar, confirmam sua relevância como alternativa estratégica para o fortalecimento da sustentabilidade econômica e produtiva dos sistemas de produção animal.

Além dos aspectos produtivos, a cultivar apresenta características nutricionais adequadas para a formulação de dietas de ruminantes, ainda que, em determinadas situações, seja necessária a suplementação com concentrados. Destaca-se também sua rusticidade, que garante resiliência diante dos períodos de estiagem, permitindo maior estabilidade alimentar dos rebanhos em cenários de irregularidade climática.

Dessa forma, a adoção do BRS Capiaçú como fonte volumosa para ensilagem não apenas contribui para a redução dos custos de produção, mas também representa uma estratégia sustentável para a intensificação da pecuária, ao aliar eficiência produtiva, estabilidade nutricional e resistência frente às adversidades ambientais. Conclui-se, portanto, que essa cultivar é uma ferramenta de grande importância para o futuro da produção animal no Brasil, podendo consolidar-se como uma das principais alternativas para a garantia da segurança alimentar dos rebanhos e da competitividade do setor pecuário.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ALMEIDA, R. G. et al. Produção de forragem e resiliência de gramíneas tropicais em condições de seca. **Revista Brasileira de Agropecuária Sustentável**, v. 8, n. 2, p. 45-54, 2018.

AMARAL, R. C. et al. Inoculantes microbianos na ensilagem de forrageiras tropicais: efeitos na fermentação e no valor nutritivo. **Revista Brasileira de Zootecnia**, v. 49, e20190108, 2020.

BERNARDES, T. F. et al. O capim-elefante BRS Capiaçú como alternativa para a produção de silagem de qualidade. **Embrapa Gado de Leite – Circular Técnica**, Juiz de Fora: Embrapa, 2015.

CHAVES, C. S.; GOMIDE, C. A. M.; RIBEIRO, K. G.; PACIULO, D. S. C.; LEDO, F. J. S.; COSTA, I. DEA.; CAMPANA, L. L. Forage production of elephant grass under intermitente stocking. **Pesquisa Agropecuária Brasileira**, Brasília, v. 48, n. 2, p. 234-240, 2013.

DA ROSA, Patrícia Pinto; DA SILVA, Paula Moreira; CHESINI, Rodrigo Garavaglia; DE OLIVEIRA, Allan Patrick Timm; SEDREZ, Pamela Aristimunho; FARIA, Matheus Ramos; LOPES, Amanda Alvariz; ROLL, Victor Fernando Buttow; FERREIRA, Otoniel Geter Lauz. Características do Capim Elefante *Pennisetum purpureum* (Schumach) e suas novas cultivares BRS Kurumi e BRS Capiaçú. **Pesquisa Agropecuária Gaúcha**, Porto Alegre, v. 25, n. 1/2, p. 70-84, out. 2019. DOI: 10.36812/pag.2019251/270-84. Disponível em: <https://revistapag.agricultura.rs.gov.br/ojs/index.php/revistapag/article/view/37>. Acesso em: 14 set. 2025.

EMBRAPA. Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária. **BRS Capiaçú: cultivar de capim-elefante de alto rendimento para produção de silagem**. Circular Técnica, Juiz de Fora: Embrapa Gado de Leite, 2016.

EMBRAPA. Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária. **BRS Capiaçú: cultivar de capim-elefante de alto rendimento para produção de silagem**. Brasília: Embrapa, 2016.

FERMI, M. C. et al. **BRS Capiaçú: o cultivo do capim-elefante como fonte de volumoso**. INIC, 2023. Disponível em: <https://dx.doi.org/10.18066/inic0939.23>. Acesso em: 13 ago. 2024.

FERNANDES, J. et al. Potencial forrageiro de gramíneas tropicais no contexto da pecuária sustentável. **Revista de Ciências Agrárias**, v. 42, n. 2, p. 55-64, 2019.

FERREIRA, G. D. G. et al. Potencial forrageiro de gramíneas tropicais em diferentes condições edafoclimáticas. **Revista Brasileira de Zootecnia**, v. 49, e20190221, 2020.

HONORATO, J. **Capim BRS Capiaçú é opção de alimento para bovinos durante período de seca**. Portal Agro2, 2024. Disponível em: <https://agro2.com.br/pecuaria/capim-brs-capiacu-alimento-bovinos-seca/>. Acesso em: 4 out. 2024.

JOBIM, C. C. et al. Aspectos agrônômicos e qualitativos da produção e utilização de silagens no Brasil. **Revista Brasileira de Zootecnia**, v. 36, p. 14-26, 2007.

LEITE, J. L. B.; OLIVEIRA, J. S.; MARTINS, C. E.; BRIGHENTI, A. M. **Custo da silagem ensacada de BRS Capiaçú**. Circular Técnica 128. Juiz de Fora: Embrapa Gado de Leite, 2024.

MARQUES, A. P. et al. LEVANTAMENTO DOS IMPACTOS AMBIENTAIS CAUSADOS PELA CONSTRUÇÃO E USO DE RODOVIAS: UMA REVISÃO BIBLIOGRÁFICA. **Revista Multidisciplinar do Nordeste Mineiro**, v. 4, p. 04, 2023.

MONTEIRO, I. J. G. et al. Características fermentativas e nutricionais da silagem de capim-elefante em diferentes idades de corte. **Revista Ciência Rural**, v. 46, n. 3, p. 513-518, 2016.

MOURA, Marielly Maria Almeida et al. Estratégias de manejo para a cultivar BRS capiaçu: uma revisão de literatura. **Brazilian Journal of Animal and Environmental Research**, v. 7, n. 2, p. e69353-e69353, 2024.

OLIVEIRA, A. C. et al. Estratégias de plantio e manejo do capim-elefante em regiões tropicais. **Archivos de Zootecnia**, v. 68, n. 264, p. 455-463, 2019.

OLIVEIRA, A. C. et al. Produtividade e valor nutritivo de forrageiras para a ensilagem. **Revista Científica de Produção Animal**, v. 19, n. 2, p. 120-130, 2017.

PEREIRA, A. V. Capim-elefante BRS Capiaçú: potencial produtivo e utilização em sistemas de alimentação animal. **Circular Técnica Embrapa Gado de Leite**, n. 9, Juiz de Fora: Embrapa, 2016.

PEREIRA, A. V. et al. **BRS Capiaçú: cultivar de capim-elefante de alto rendimento para produção de silagem**. Comunicado Técnico, 2016. Disponível em: <https://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/item/149957/1/Comunicado-Tecnico-79.pdf>. Acesso em: 13 ago. 2024.

PEREIRA, A.V.; LÉDO, F. J. S.; MACHADO, J. C; BARBOSA, S. BRS Kurumi and BRS Capiaçú - New elephant grass cultivars for grazing and cut-and-carry system. **Crop Breeding and Applied Biotechnology**, Viçosa, v. 17, p. 59-62, 2017.

RETORE, M. et al. Potencial forrageiro do capim-elefante BRS Capiaçú para sistemas pecuários. **Revista de Ciências Agropecuárias**, v. 15, n. 2, p. 25-34, 2020.

RETORE, M. et al. **Qualidade da silagem do capim-elefante BRS Capiaçú**. Comunicado Técnico, 2020. Disponível em: <https://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/bitstream/doc/1130009/1/COT-261-2020.pdf>. Acesso em: 4 out. 2024.

SAMPAIO, R. L.; RESENDE, F. D.; REIS, R. A.; OLIVEIRA, I. M.; CUSTÓDIO, L.; FERNANDES, R. M.; PAZDIORA, R. D.; SIQUEIRA, G. R. The nutritional interrelationship between the growing and finishing phases in crossbred cattle raised in a tropical system. **Tropical Animal Health and Production**, Edinburgh, v. 49, n. 5, p. 1015-1024, 2017.

SANTOS, E. M. et al. Comparação do potencial de gramíneas tropicais para a produção de silagem. **Revista Archivos de Zootecnia**, v. 70, n. 269, p. 33-41, 2021.

SOUZA, D. P. et al. Valor nutritivo do capim-elefante BRS Capiaçú para ruminantes. **Revista Agropecuária Técnica**, v. 41, n. 2, p. 25-33, 2020.

VALADARES FILHO, S. C. et al. **Tabelas brasileiras de composição de alimentos para bovinos**. 4. ed. Viçosa: UFV, 2016.

VIVERGRASS. **Capim-elefante BRS Capiaçú: características agronômicas e recomendações de manejo**. Disponível em: <https://www.vivergrass.com.br/>. Acesso em: 10 set.